

Erotismo y pareja: vicisitudes del deseo

Mario Souza y Machorro

Afiliaciones:

Mario Souza y Machorro
Academia Mexicana de
Bioética, Universidad
La Salle México, Ciudad de
México, México

ORCID-ID:

0000-0002-9599-6845

Correspondencia:

souzamyahoo.com

Recibido:

14 de marzo del 2024

Aceptado:

16 de abril del 2024

ANTECEDENTES

El erotismo, inspirado por el dios Eros, busca «exacerbar el deseo mediante la imaginación, la fantasía y la estimulación sensorial, elementos intrínsecos a la naturaleza humana, contribuyendo así a la cultura y la salud mental». A lo largo de la historia, diversas representaciones escultóricas helénicas y grecorromanas han capturado la sensualidad, la sexualidad y las capacidades individuales de atracción entre humanos. Estas representaciones trascienden la moral individual, y reflejan más bien las normas culturales y temporales. Los museos de todo el mundo albergan obras de desnudos que se distinguen por su insinuación, considerada «poética o romántica», en contraste con la explicitud de la pornografía.

La esencia humana, evidenciada en el arte desde la antigüedad hasta la época contemporánea, se manifiesta en el arte rupestre de Tassili n'Ajjer, Argelia, datado hace 10,000 años, con imágenes de mujeres semidesnudas. Culturas tan diversas como la china, japonesa, africana e india han creado a lo largo de los tiempos utensilios y ornamentos que reflejan esta fascinación por el cuerpo humano, como es el caso de la estatua del dios Artemisio (año 470 a.C.) del Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

En Pompeya, se crearon obras que representan actos sexuales y erecciones de tamaño colosal, hoy día exhibidas en el Museo Británico de Londres. Asimismo, la veneración de la fertilidad se observa en las figuras de mujeres desnudas y embarazadas de las culturas maya, azteca e inca, destacadas en colecciones como las del Museo Nacional de Antropología de México y del Templo Mayor, el Museo de Arte

Indígena de Ottawa y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (1).

La Gemäldegalerie, en Dresde, Alemania, alberga obras maestras de los siglos XIII al XVIII, mientras que el Museo Pérgamo, en Berlín, destaca por su colección de historia y arte islámico de hasta 6,000 años de antigüedad. Los Museos Vaticanos son célebres por sus esculturas de Miguel Ángel y el icónico David, que se encuentran en la Galería de la Academia en Florencia. A estas instituciones se suman las obras renacentistas de Leonardo Da Vinci, Botticelli (como «El nacimiento de Venus») y Verrocchio. El Rijksmuseum, en Ámsterdam, es hogar de la colección del Siglo de Oro neerlandés, con arte asiático y egipcio, además de la obra de Rembrandt. El Museo del Hermitage, en San Petersburgo, con sus 3 millones de piezas que incluyen antigüedades romanas y griegas, pinturas y esculturas de Europa Occidental, arte oriental y hallazgos arqueológicos, también cuenta con 450 obras de pintura inglesa y francesa.

Desde el siglo XVIII, el erotismo ha favorecido tanto la pornografía literaria como la pintura insinuante y explícita, así como la escultura clásica marmórea de Karlovy Vary en Praga. La literatura ilustrada, lienzos y esculturas del siglo XVIII y XIX, que hoy se pueden admirar en las colecciones del Museo del Louvre en París. El Museo Nacional del Prado, en Madrid, exhibe a grandes maestros como Velázquez, El Greco, Goya, Tiziano, Rubens y El Bosco, destacando obras emblemáticas como las Majas, vestida y desnuda. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza muestra obras de Rembrandt, Rubens, Goya, Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, entre otros, y el Museo Albertina, en Viena, alberga más de 65,000 obras y un millón de

impresiones, constituyéndose en una de las salas de grabados más importantes del mundo (1).

Las esculturas de los palacios de Versalles y de Schönbrunn, en Viena, así como las de Sanssouci en Potsdam y Berlín, muestran la exquisita belleza corpórea masculina y femenina. En el siglo XIX, el Musée d'Orsay en París introdujo a los impresionistas, con obras de Monet, Manet, Degas, Renoir, Pissarro, Cézanne y Gauguin, junto a Gustav Klimt y Egon Schiele. El cubismo de Picasso en la Galería Bozar de Bruselas y las obras de Van Gogh en el museo homónimo en Ámsterdam revolucionaron la concepción pictórica y la museografía. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid alberga obras contemporáneas, incluyendo el famoso *Guernica* de Picasso (2).

En la Ciudad de México, los Museos de San Carlos, Rufino Tamayo, Nacional de Arte y el Palacio de Bellas Artes presentan obras clásicas y contemporáneas, similares a las de la Galería Nacional de Arte en Washington, y los Museos Metropolitanos de Arte, de Arte Moderno y Guggenheim en Nueva York. Tras el iconoclasta Salvador Dalí, el erotismo se extendió a la fotografía, el teatro, el cine, la música, la literatura y hasta la publicidad de productos no relacionados directamente con el tema.

En conclusión, «el erotismo es mucho más que sexo» (3). Se pueden identificar varios tipos:

a) Saludable, caracterizado por una curiosidad incipiente y exploratoria, ya sea solitaria o compartida, que surge en la adolescencia o más adelante. Esta forma de erotismo se manifiesta de manera natural, expresada con sinceridad y confianza, y es vista como equivalente y complementaria entre los sexos.

- b) Masculino, originado en la necesidad expresiva del hombre de cualquier edad. Es activo y complejo, influenciado por la cultura y la industria del entretenimiento. Abarca cualquier posibilidad erótica y a menudo está asociado con el consumo de alcohol y drogas.
- c) Femenino, cuya expresión es más pasiva, pero igualmente moldeada por la cultura, el entretenimiento sexual, tiendas eróticas y la moral social, que es cada vez más permisiva y provocativa. La diferencia principal entre lo masculino y lo femenino radica en que, en el hombre, la expresión del deseo es más variada, menos culposa y abiertamente jactanciosa, incluso de actos no consumados. En la mujer, a pesar de las influencias modernas, se presenta con culpa, discreción y defensa contra la censura social y familiar, realizándose de manera reticente y raramente compartida, incluso con las amistades más cercanas.
- d) Conflictivo, derivado de la «atipicidad sexual», que desatiende el estado psicofísico. Por ejemplo, el epitelio anal, que se lacera fácilmente y no soporta fricción como el vaginal, poliestratificado y destinado a ello, lo que puede incrementar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
- e) Perverso, caracterizado por una motivación patógena y rasgos distintivos. La psicopatología de esta forma de erotismo niega y desconoce su condición, a menudo asociada con el consumo de sustancias psicoactivas. Los individuos pueden imponer su parafilia o trastornos, causando distorsión en la conducta y enlaces no consensuados, o consensuados, pero entre mentes enfermas y complementarias (sodomismo), incluyendo el abuso sexual de sacerdotes pedófilos hacia menores de edad, con un comportamiento audazmente inapropiado y delictivo (3).

El erotismo, como esencia humana reflejada en el arte, no solo es normal, sino que también favorece una integración saludable de la personalidad. No obstante, su distorsión puede causar trastornos sexuales (4,5). La complementariedad en la pareja no implica supremacía, sino que comparte la integración de bienestar y productividad biopsicosocial. La intimidad físico-emocional, como describe Fromm, es un «nosotros» que emerge del conocimiento, cuidado, responsabilidad y respeto, permitiendo al ser humano «trascender la frontera de sí mismo y fortalecer la intimidad emocional que alienta el desarrollo de sus potencialidades» (6).

REFERENCIAS

1. Souza y Machorro M. *Erotismo y pareja: vicisitudes del deseo*. Ciudad de México: Editorial Alfíl; 2023. Presentado en el Colegio de Ginecólogos y Obstetras «Alfonso Álvarez Bravo»; 2023 Jul 7; Policlínica Ángel Urraza, Hospital Español, Ciudad de México.
2. Souza y Machorro M. *Erotismo y pareja: vicisitudes del deseo*. Ciudad de México: Editorial Alfíl; 2023. Modificación presentada en la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Sesión ordinaria; 2023 Ago 15; Ciudad de México.
3. Souza y Machorro M. *Erotismo y pareja: vicisitudes del deseo*. Ciudad de México: Editorial Alfíl; 2023.
4. Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5ª ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013.
- 5.- Organización Mundial de la Salud (OMS). Clasificación Internacional de Enfermedades. 11ª ed. Ginebra: OMS; 2018.
- 6.- Souza y Machorro M. Presentación de *Erotismo y pareja: vicisitudes del deseo*. Ciudad de México: Colegio de Educación Superior CIES; 2023 Oct 29.